

FRAZALARNING TIL VA MADANIYATDAGI AHAMIYATI

Ismoilova Sevinch Shavkatjon qizi

Navoiy davlat universiteti 1- bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: **Yugay Yevgeniya Viktorovna**

PhD, Navoiy davlat universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqola frazalarning til o`rganishdagi ahamiyati va ularning pragmatik hamda madaniy jihatlardagi rolini tahlil qiladi. Shuningdek, frazalarni til o`rganuvchilarga o`rgatish uchun amaliy tavsiyalar bilan boyitilgan. Bu maqola pedagoglar, til o`rganayotgan talabalar va tadqiqotchilar uchun foydali bo`lib, ularni til va madaniyatni bog`lovchi vosita sifatida frazalarni o`rganishga qiziqtiradi.

Kalit so`zlar: frazalar, pragmatik kompetensiya, ijtimoiy-lingvistik kompetensiya, til o`rganish, madaniy moslashuv.

Annotation: This article analyzes the importance of chunks in language learning and their role in cultural context. As well as, this is enriched with practical advices for teaching chunks to language learners. This paper can be useful for teachers, students learning the language and researchers, and interests them in learning chunks which serve as a bridge between language and culture.

Key words: chunks, pragmatic competence, social-linguistic competence, language learning, cultural flexibility.

Kirish. Istalgan tilni o`rganishda ravonlik va tabiiylikka erishish murakkab tuyiladi. Bunda til o`rganuvchi grammatik qoidalarni o`zlashtirish bilan birga ona tilida so`zlashuvchilarning tabiiy ifodalaridan foydalanishni o`rganishlari ham muhimdir. Tabiiylikka erishishda esa frazalar va iboralarning o`rni beqiyos. Bular nafaqat so`zlashuvni ravon qiladi, balki til o`rganuvchiga tilning madaniy tarkibini chuqurroq o`zlashtirishga yordam beradi. Ushbu maqolada ham aynan fraza va iboralarning ahamiyati hamda ularning tabiiylikka erishishda qanday rol o`ynashi mushohada qilinadi. Shu bilan birga tilning bunday birliklaridan foydalanishning

afzalliklari va yuzaga keltirishi mumkin boʻlgan bir qancha cheklovlari ingliz va oʻzbek tillaridagi real misollar orqali tahlil qilinadi.

Adabiyotlar tahlili. B. Karimov. va U. Saidov kabi tilshunoslar til oʻrganishda frazalarning oʻrni va ahamiyati haqida soʻz yuritganlar.

A. Hojiyevning “ Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati “ [1,94] va “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da [2] frazaga quyidagicha taʼrif berilgan: Frazalar – tugal fikrni ifodalovchi va grammatik jihatdan mustaqil boʻlgan soʻzlar birikmasi; gap. Bu taʼrifga koʻra, fraza tugal fikrni ifodalovchi va grammatik jihatdan mustaqil boʻlgan soʻzlar birikmasi, yaʼni gap sifatida tushuniladi.

Demak, til oʻrganish jarayonida oʻsha tilda mahalliy aholi foydalanadigan

birliklar, yaʼni turli frazalardan foydalanishga odatlanish muloqotni tabiiyroq qiladi. Shuningdek, bu til oʻrganish jarayonini ham osonlashtiradi. Biroq ularni notoʻgʻri qoʻllash suhbatlashish jarayonida ayrim tushunmovchiliklarga sabab boʻladi. Shuning uchun yuzaga keladigan cheklovlarga koʻproq eʼtibor qaratish orqali nutqdagi ravonlikka erishish mumkin.

Frazalardan foydalanishning afzalliklari. Soʻzlash jarayonida xoh oʻz tilida, xoh boshqa tilda boʻlsin soʻzlovchi oʻz nutqining tabiiy va ravon boʻlishiga harakat qiladi. Bunda u bevosita frazalardan, yaʼni maʼlum bir madaniy kontekstdan kelib chiqqan ifodalardan foydalaniladi. Masalan, “How is it going?” kabi ifodalar ingliz tilida soʻzlashuvchining tabiiy nutqiga kiradi, bu frazalarni oʻrganish oʻziga xos nutqni oʻzlashtirishga yordam beradi. Richard Towell (1996) fransuz tilida mukammal darajada gaplashadiganlarning nutqini kuzatdi. U frazalardan oqilona foydalanilgan nutq hech qanday ikkilanishlarsiz ravon boʻlishini aniqladi. Towell oʻzining baʼzi tadqiqotlarida “ chunk-based learning “, yaʼni “ frazalarga asoslangan oʻrganish” nazariyasini qoʻllab-quvvatlaydi. U ikkinchi til oʻrganishda frazalarni qoʻllash qobiliyati til oʻrganuvchilarning tezkor va samarali ravishda tilni oʻzlashtirishlariga yordam berishini taʼkidlaydi. Frazalarni qoʻllash oʻsha tilning madaniyatini tushunishga yordam beradi. “Ishning koʻpi boshlashda” birikmasi oʻzbek xalqining dono fikrlarini oʻzida aks ettiradi va koʻpincha motivatsiya sifatida yangraydi. Til oʻrganuvchi esa uni oʻz muloqotida qoʻllab, oʻzbek xalqining hayotiy

qadriyatlariga moslashadi. Agar u bu frazaning madaniy kontekstni tushunmasa, uni noto`g`ri izohlashi mumkin. Masalan, frazani, shunchaki, ishni tez boshlash uchun tavsiya deb qabul qiladi, uning chuqur madaniy ma`nosini yo`qotadi. Bunga qo`shimcha ravishda, TalkPal platformasidan [3] olingan ma`lumotlarga ko`ra, juda ko`p tillar fraza va turli tasviriy ifodalarga boy va ular to`g`ridan to`g`ri mahalliy so`zlashuvga aloqador. Agar til o`rganuvchi bu birliklar nimaga ishora qilishidan bexabar bo`lsa, suhbatni to`liq tushunish unga qiyinchilik tug`dirishi mumkin.

Frazalar yuzaga keltiradigan muammolar. Frazalarning foydali tomonlari bilan birga, ularning qo`llanilishi bilan vujudga keladigan muammolarga ham to`xtalib o`tish maqsadga muvofiq. Oldindan shakllangan bunday birliklarni noto`g`ri kontekstda qo`llash, ayniqsa, madaniy farqlar mavjud bo`lganda, muloqotda ayrim tushunmovchiliklarga sabab bo`ladi. Misol uchun, ingliz tilidagi “What’s up?” iborasi norasmiy uslubga xos bo`lib, do`stlar orasidagina ishlatiladi. Agar bu rasmiy uchrashuvlarda ishlatilsa, professionallikka zid yoki hurmatsizlik deb qabul qilinishi mumkin. Bunday holat tilshunoslikda “pragmatik xato” deb ataladi, ya`ni grammatika va lug`atda hech qanday xatolik yo`q, ammo ijtimoiy va madaniy jihatdan vaziyatga mos kelmaydi. Shu o`rinda Hymes (1971) tomonidan ilgari surilgan fikrlarni keltirish maqsadga muvofiq bo`ladi. Unga ko`ra muloqot kompetensiyasi tilni o`rganishda nafaqat lingvistik, balki pragmatik va ijtimoiy – lingvistik bilimlarni ham o`z ichiga oladi. Tilni muvaffaqiyatli o`rganish va uni qo`llash uchun til birikmalarining nafaqat ma`nosini, balki ularning madaniy kontekstdagi ishlatilishini tushunish ham muhimdir. Masalan, “Mind helping me with that?” iborasi “Shu narsada menga yordam berishga qarshi emasmisiz?” degan ma`noni anglatadi. Uning pragmatik ahamiyatiga to`xtaladigan bo`lsak, bu suhbatdoshlarda muloyimlik hissini uyg`otadi va ijtimoiy muloqotni mustahkamlaydi. Ingliz tilida buyruq ohangidan qochish odati bor, ayniqsa, do`stlarga murojaat qilganda. Ammo norasmiy uslubga xos bo`lgani uchun uni rasmiy uslubda qo`llash xatolikni keltirib chiqaradi.

Xulosa. Frazalar tilning asosiy qismidir, hamda ular yordamida muloqot samarali va tabiiy ko`rinishga ega bo`ladi. Biroq ularning muvaffaqiyatli ishlatilishi pragmatik va ijtimoiy- lingvistik kompetensiyalarga bevosita bog`liq. Frazalar tilni

tez va samarali o`zlashtirishda “qisqa yo`l” vazifasini bajaradi. Til o`rganish faqat grammatik bilimlarni emas, balki madaniy kontekstni ham tushunishni taqozo etadi. Bu usul o`quvchilarda o`rganilayotgan tilga bo`lgan ishtiyoqni oshiradi. Shuningdek, moslashuvchanlik atmosferasini yaratadi. Ammo mahalliy so`zlashuvni bilmaslik va madaniyatdan bexabarlik frazalarni qo`llashda ba`zi noqulayliklarga sabab bo`lishi mumkin.

Takliflar: 1. O`quv dasturlarini boyitish:

Frazalarning mahalliy so`zlashuvda qo`llanilishini o`rganish va til o`rganish dasturida buni alohida mavzu sifatida kiritish zarur.

2. Amaliy mashg`ulotlar:

Frazalardan foydalangan holda turli rolli o`yinlar orqali vaziyatga muvofiq ularning qo`llanilishini o`rgatish kerak.

3. Madaniy kompetensiyani rivojlantirish:

Audioli va videoli mteriallardan foydalangan holda o`rganuvchini muayyan til madaniyatiga jalb qilish kerak.

4. Til va madaniyatni bog`lash:

Faqat grammatika va leksikani o`rgatish bilan cheklanmasdan, o`quvchilarni ijtimoiy va madaniy jihatlariga e`tibor qaratishga undash zarur.

5. Ilmiy tadqiqotlarni davom ettirish:

Frazalarning o`ziga xos tomonlarini chuqurroq o`rganish maqsadida tadqiqotlarni davom ettirish kerak.

Adabiyotlar:

1. A. Hojiyev. “ Tilshunoslik terminlarining izohli lug`ati” (Toshkent 2002).
2. O`zbek tilining izohli lug`ati. V jildli. To`rtinchi jild. - Toshkent, 2006
3. Karimov, B (2018). O`zbek tilida frazeologik birliklaning qo`llanilishi. O`zbek tili va adabiyoti jurnali. 3-son, 45-52 betlar.
4. Saidov. U (2019). Til o`rganishda frazalarning roli. Filologiya masalalari jurnali. 2-son, 30-38-betlar.

5. Towell. R., and Hawkins. R (1994). Approaches to second language acquisition. Bu kitob ikkinchi tilni o`rganishda foydalaniladigan metodologiyalarni ko`rib chiqadi.

6. “The role of cultural context in language learning” by TalkPal. This article explores how cultural context influences language learning, emphasizing the need to understand cultural nuances to know the meaning of phrases correctly. (TalkPAL)

7. Hymes. D (1971). On communicative competence. In J.B. Pride and J.Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269-293) Penguin Books.